

Черненко О. Є.

Кандидат історичних наук, доцент
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка

Новик Т. Г.

Старший науковий співробітник
Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

Луценко Р. М.

Провідний науковий співробітник
Музей історії Десятинної церкви

ІЛЛІНСЬКА ЦЕРКВА У КОРОПІ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ 2019 р.)

Восени 2019 р. археологічна експедиція Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка проводила архітектурно-археологічні дослідження об’єкта культурної спадщини, пам’ятки архітектури національного значення – Іллінської церкви у смт. Короп Чернігівської області (іл. 1-3).

Перші писемні згадки про Іллінську церкву з’являються у ХХ ст. Відомості щодо неї (замальовки, світлини різних років тощо) зібрав та узагальнив у 40–70-х рр. коропський архітектор М. Самойлович. У його рукописі, який нині зберігається в Коропському регіональному історико-археологічному музеї (б/н), є історична довідка. З неї дізнаємося про те, що храм споруджено за проектом коропського голови, архітектора М. Мосцепана (Мосципанова) на замовлення представника місцевої старшини П. Юркевича. Початок будівництва В. Самойлович пов’язував з народженням сина П. Юркевича Іллі у 1782 р., а завершення відносив до 1818 р., коли на кошти, зібрані за підпискою серед учнів коропських шкіл, було зведено дзвіницю. Однак невідомо, звідки М. Самойлович узяв цю інформацію. Мабуть, користувався місцевими переказами, достовірність яких неможливо перевірити через брак інших джерел.

Іллінська церква у Коропі. 2019 р.

Іл. 1. Видяг з сходу

Іл. 2. Видяг на апсиду з північного сходу

Іл. 3. Видяг із заходу

У 50-х рр. ХХ ст. Іллінську церкву оглянув М. Цапенко. У книзі “По равнинам Десны и Сейма” (Москва, 1970) він висловив припущення, що в основі храму могла бути вежа-донжон XV–XVI ст., перебудована на храм-фортецю у XVII ст., а згодом (після втрати оборонного значення) перетворена на дзвіницю¹. Невдовзі М. Цапенко запропонував ще одну версію будівельної історії храму. Він гадав, що основою споруди послугувала зальна церква козацької доби, пристосована для потреб оборони; за часів гетьмана Самойловича чи в період російсько-шведської війни над нею надбудували вежу для гармат, зробили між’ярусне перекриття та прибудували корпус для зберігання боєприпасів і розміщення гарнізону. Завершення перебудови – спорудження восьмикутного барабана дзвіниці з куполом та переробку бійниць на вікна – М. Цапенко відніс до 50–60-х рр. XVIII ст.²

Прихильником першої з висунутих версій будівельної історії Іллінської церкви був коропський археолог-аматор В. Куриленко. На сторінках рукопису архітектора В. Самойловича у Коропському музеї збереглися критичні коментарі В. Куриленка, написані червоним чорнилом та засвідчені підписом. З них стає зрозуміло, що автор вважав Іллінську церкву вежою-донжон XV–XVI ст., перебудованою на храм.

¹ Цапенко М. П. По равнинам Десны и Сейма. Москва, 1970. С. 38.

² Цапенко М. П. Архитектура Левобережной Украины XVII–XVIII веков. Москва, 1967. С. 144.

У 1980 р. В. Куриленко провів розкопки у внутрішньому просторі Іллінської церкви, результати якого висвітлив у нарисі “Присвячена богу грози і блискавки”, вміщеному у збірці його творів “В Чернігово-Сумському Подесенні” (Шостка, 2005). Зокрема, йшлося про розкопки у ризалітах Іллінської церкви. У західному – науковець виявив “засипане глиною підземелля” (засипка будівельного котловану?), у східному – уламки посуду і кахлів XVII–XVIII ст. і “...скелети людей у лежачих, сидячих і навіть стоячих позах” (кістяки не в анатомічному порядку?). В. Куриленко стверджував, що це – рештки місцевих мешканців, загиблих під час штурму (?) фортеці¹. Утім, невдовзі, ознайомившись з пам’яткою більш детально, він визнав, що Іллінська церква не могла входити у систему фортифікації коропської фортеці, оскільки розташована за її межами. До того ж: “...коли в “церкві” осипалася штукатурка, виявилася помилка Цапенка <...> на другому поверху, під куполом бачимо залишки топки. Не можна уявити собі там піч під дахом на стіні. Поєднана вона з димоходом, що йде з першого поверху на другий та третій в стіні 2 м завтовшки, канал в якій зроблено по плану відразу. Стало ясно, що обидва корпуси виводилися одночасно, по плану”². З огляду на це В. Куриленко відніс заснування та будівництво церкви до часу не раніше XVII ст., хоча все-таки розглядав її як “оборонну” (окремо розташовану оборонну споруду) через значну (2 м) товщину стін та наявність “бійниць” (відкритих вузьких віконних прорізів).

Версію про оборонне призначення Іллінської церкви приблизно з тією ж аргументацією, що і В. Куриленко, до сьогодні підтримують деякі історики та місцеві краєзнавці³. Її розгляду, наприклад, було присвячено і виступ С. Грицяя на IX Міжнародній науково-практичній конференції “Археологія & фортифікація України” у Кам’янці-Подільському 2019 р.⁴ Водночас фахівці в галузі архітектури (за винятком М. Цапенка) завжди досить скептично ставилися до можливого фортифікаційного призначення Іллінської церкви та її “раннього” (XIV–XVII ст.) датування. Так, у довіднику-каталогі “Памятники градостроительства и архитектуры Украинской СРСР” Іллінську церкву у Коропі датовано 50–60-ми рр. XVIII ст. та віднесено до типу культових споруд, поєднаних в одне ціле з громадським приміщенням⁵. Аналогічно її характеризували фахівці УкрНДПроектреставрації на підставі досліджень кінця XX – початку XXI ст. Головні висновки щодо цього оприлюднив архітектор-реставратор Ю. Ліфшиць в доповіді “Памятник архитектуры XVIII в. – здание Ильинской церкви в г. Коропе. Опыт научного исследования культового сооружения нестандартной планировочной структуры” на конференції Центральних науково-реставраційних проектних майстерень (ЦНРПМ) “Давидовські читання” у 2015 р.⁶

На початку XXI ст. Іллінська церква привернула до себе увагу місцевої адміністрації та церковних діячів. У рамках підготовки до відзначення 1020-річчя Хрещення Київської Русі Чернігівська ОДА внесла храм до плану проведення реставраційних і будівельних робіт на території області. На реалізацію цієї програми у 2008 р. розпочато відновлення втраченої надбудови храму, укріплено внутрішні приміщення та частково замінено перекриття. У листопаді того ж року за клопотанням єпископа Чернігівського і Ніжинського обласна держадміністрація передала церкву в безоплатне користування релігійній громаді УПЦ КП смт. Короп. Невдовзі реставраційні роботи призупинили. Станом на 2019 р. служіння в церкві не проводили.

За результатами досліджень 2019 р. визначено, що планова структура Іллінської церкви (іл. 4) охоплює два поєднані між собою корпуси (північний та південний), орієнтовані вздовж центральної осі північний схід – південний захід (сезонне відхилення, пов’язане з часом

¹ Куриленко В. Є. Кризь безодню віків. Чернігів, 2016. С. 170.

² Культурно-історичний портал СПАДЩИНА ПРЕДКІВ URL: <http://spadok.org.ua/arkheolohichni-stoyanky/zapysky-zasnovnyka-mizynskoho-arkheolohichnoho-muzeu>

³ Бондар О. Замки та фортеці Чернігово-Сіверщини в XV–XVIII ст.: ілюстрований довідник. Київ, 2015. С. 147–149; Михайленко В. М. Короп: Популярні нариси. Чернігів, 2009.

⁴ Грицяй С. Іллінська церква як історична культова споруда Лівобережної України (смт. Короп Чернігівської області) // Археологія & фортифікація України. Збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної конференції. Кам’янець-Подільський, 2019. С. 142–145.

⁵ Памятники градостроительства и архитектуры УССР. Т. 4. Сумская область; Тернопольская область; Харьковская область; Херсонская область; Хмельницкая область; Черкасская область; Черниговская область; Черновицкая область. Киев, 1986. С. 308.

⁶ Давыдовские чтения. URL: <https://www.cnrpm.ru/news/Davidovskie-chteniya-2015/>

закладки храму). Фасади розчленовані пласкими пілястрами, з розвинутим антаблементом. На поверхні стін збереглися рештки тиньку з побілкою, цементної обмазки та фарби. На східному фасаді східного ризаліту поверх закладки вікна (цеглою XIX ст.) виконана фреска (зображення св. Єфросинії Суздальської?).

Північний корпус (15,45×9,03 м у плані з апсидою) триярусний. Його основою є однонавна безстовпна двоповерхова церква з нартексом. Третій ярус утворює прямокутна вежеподібна надбудова-дзвіниця над навою. Ця надбудова була втрачена у XX ст. та частково відновлена з використанням сучасних матеріалів під час реставрації на початку XXI ст. Біля північного фасаду в давнину стояла дерев'яна прибудова, у якій були сходи на другий ярус. Від конструкції прибудови та сходів збереглися гнізда балок, що дуже добре помітні візуально.

Південний корпус (у плані 12,1×24,90) – прямокутний двоповерховий об'єм з двома ризалітами по боках південного фасаду. Ризаліти поєднувалися дерев'яною галереєю, від якої збереглися кріплення балок.

Основний об'єм церкви, зокрема головні будівельні конструкції, вимуровано з цегли на вапняному розчині. Цегла – однотипна, пласка, рівномірного гарного випалу, старанно сформована, формату 32×15,5×7-7,5 см, характерного для будівництва на Лівобережжі України XVII–XVIII ст.¹ Для декоративного оформлення карнизів на фасадах використано також фігурну цеглу, що набула поширення у регіоні з XVIII ст. (аналогічно у муруванні кам'яниці Полуботка другої половини XVIII ст. у Любечі²). Система кладок – ланцюгова, типова для будівель Чернігівщини XVIII ст., прикладом є стіни Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові. У кладці збереглися залізні скріпи (скріплювали мур для запобігання його деформації під час застигання розчину). Мурування стін виконано з перев'язку дерев'яними балками в основі (перетліли, на їхньому місці утворилися вивали).

Стіни північного корпусу завтовшки 2 м; південного – 1 м. У муруванні стін наявні численні канали від системи опалення, що йдуть повз обидва яруси споруди та виходять на третій ярус північного корпусу (ушкоджені вивалами; частина каналів закладена під час останньої реставрації цеглою на цементному розчині).

Віконні прорізи мають сліди ремонтів та закладки XIX–XXI ст. В усіх випадках в їхньому первинному оформленні наявні уступи для кріплення віконного полотна, зокрема в т. зв. “бійницях” – вузких за інші вікна, призначені для освітлювання сходів.

Перекрыття обох корпусів – цегляні, коробові (є вивали). В апсиді перекрыття конхове. Між'ярусні перекрыття (частково вціліли) влаштовані на дерев'яних балках-обаполах (0,5 у діаметрі), закладених у пази, виведені у первинному муруванні стін. Дерев'яні сходи на другий ярус вміщено у ризалітах (у західному частково вціліли, у східному залишилися тільки пази під кріплення). У надбудову третього ярусу з другого ярусу ведуть внутрішньостінні цегляні сходи. В інтер'єрі у стінах обох ярусів улаштовані глибокі ніші для освітлюваних приладів. На поверхні стін, переважно на другому ярусі, в інтер'єрі збереглися рештки тиньку з фресковим розписом: синьо-блакитне мармурування із розграфкою під квадрати, фрагменти сюжетних композицій (простежуються слабкі обриси людських постатей). На другому ярусі західного ризаліту в закладці вікна вміщено фрескове зображення святого (?),

Іл. 4. Іллінська церква у Коропі. Обмірний план на рівні першого ярусу з позначенням шурфу 1

¹ Цапенко М. П. Архитектура Левобережной Украины XVII–XVIII веков. С. 37.

² Веремейчик О. М., Бондар О. М., Коваленко О. Б. Кам'яниця Павла Полуботка XVIII ст. в Любечі: дослідження, реконструкція та реставрація // Могилянські читання 2013: 36. наук. пр. Київ, 2014. С. 301-308.

що є симетричним зображенням на фасаді. В арці перед вівтарем збереглися рештки декоративного ліплення. На окремих ділянках під насипом ґрунту фіксується мостіння підлоги з прямокутних керамічних плиток (XIX ст.?).

Потрібно підкреслити, що стіни обох корпусів перев'язані між собою. Через їхнє мурування проходять канали димоходів, які поєднують яруси будівлі. Слідів кардинальної реконструкції та зміни початкового об'ємно-просторового та конструктивного рішення споруди не виявлено. Наявні ремонтні мурування виконано з фабричної цегли XIX – початку XX ст.; реконструйовану надбудову-дзвіницю зведено з сучасної фабричної цегли на цементному розчині.

Для дослідження фундаментів храму біля апсиди, з її північного боку, було закладено шурф площею 2×3 м (іл. 4). Місце для закладки шурфу обрано з огляду на відсутність вивалів і тріщин у стінах апсиди, на відміну від стін головного об'єму.

Загальна потужність культурного пласту на ділянці – близько 1 м від рівня сучасної поверхні по всій площі шурфу залягав шар, який містив будівельне сміття. Він перекривав товщу сірого супіску включно з вапном, що містив уламки кругового та скляного посуду XVII–XIX ст., намистину, свищик з кольорового металу у вигляді вершника на пташці (XIX ст.?), взуттєву підковку (іл. 5: 1-6). На глибині 0,3 м від сучасної поверхні залягав майже горизонтальний прошарок вапняного розчину та уламків цегли. Цей прошарок маркував поверхню часу будівництва. Під ним до рівня материка нашарування були утворені заповненням та викидом з могильних ям, впущених одна в одну. Вони містили перевідкладені людські кістки,

Іл. 5. Знахідки з шурфу 1
1 – свищик; 2 – намистина; 3, 4 – взуттєві підковки; 5, 6 – монети. 1, 5, 6 – кольоровий метал; 2 – скло, 3, 4 – залізо.

Іл. 6. Іллінська церква у Коропі.
Фундамент апсиди на ділянці шурфу 1

уламки кругового та скляного посуду XVII ст., ковані цвяхи, кородовані монети “боратинки” (іл. 5: 7-8). На рівні материка добре простежувались обриси принаймні трьох прямокутних могильних ям, орієнтованих по осі Захід–Схід. Вони були прорізані та частково перекриті фундаментом апсиди Іллінської церкви. Тож можна визначити, що спорудженню храму передувало кладовище XVII ст. (час функціонування визначається знахідками монет).

Фундаменти апсиди Іллінської церкви (іл. 6) закладено на глибину 1,5 м від рівня сучасної поверхні (1,1 м від поверхні часу будівництва). Вони утворені 9-ма рядами цегляного мурування на вапняному розчині. Кладку виконано з такої ж самої цегли, що й основний об'єм храму. В основі фундаменту – шар підсіпки з цегляного буту і булиги (пісковик, граніт), пролітої вапняним розчином. Потужність цього шару – 0,7 м.

Отже, за результатами досліджень 2019 р. можна визначити, що Іллінську церкву у Коропі зведено на місці кладовища XVII ст. За час свого існування храм не зазнавав значних перебудов. Характерні особливості будівельної техніки свідчать про його спорудження не раніше як середина XVIII ст.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ИМАО	– Императорское московское археологическое общество
ИТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕІ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*

Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Олена Матюк, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*

Петро Балог ОР, доктор богослов'я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Димчик Рафал, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Оксана Прокоп'юк, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам'яток; археологічним дослідженням пам'яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaj i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С. Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	216 220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомирський Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденко В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

*Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.*

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

КИЇВ – 2020